

Атоходжаев Азимхўжа

Тошкент Кимё халқаро
университети Тарих кафедраси
профессори, тарих фанлари

доктори

E-mail:

azimxojaotaxojayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18833591>

ТУРОН ХАЛҚЛАРИНИНГ ҚАДИМГИ ЁЗУВ МАДАНИЯТИ

Аннотация: Мақолада Турон халқларининг қадимги ёзув маданияти ҳақида фикр юритилган. Бу ҳудудга оромий йўналишидаги квазиалифболи ёзув тизимининг Аҳамонийлар даврида кириб келинганлиги ва унинг то илк ўрта асрларга қадар турли ёзувлар кўринишида ривожланганлиги таҳлил этилган. Бу ёзувлар сақланиб қолган манбалар ҳақида маълумотлар келтирилган. Ёзув маданиятининг цивилизацион аҳамияти очиқ берилган.

Калит сўзлар: Турон, қадимият, Аҳамонийлар, зардуштийлик, авесто ёзуви, хоразмий ёзуви, суғдий ёзув, бақтрия ёзуви, парфиён ёзуви, кхароштхи, браҳми, туркий рун, уйғур, мўғул ёзувлари, буддавийлик, христианлик, манбалар, цивилизация.

Кириш. Ёзув инсониятнинг амалга оширган буюк кашфиётларидан бири саналади. Айнан ёзув орқали муайян тилнинг товуш белгилари (сўз, бўғин, товуш) ифода этилади. Инсоният ўз

тараққиёти давомида узоқ манзилларга етказиладиган ахборотларни аввалига оғзаки нутқ орқали ифодалаган. Аммо маълумотларни бекам-кўст етказиш ҳамда ўз бошидан кечирган воқеликларни баён этиш учун ифода белгиларига эҳтиёж сезган. Натижада қоятош суратлари, сўнгра маъно берувчи турли белгилар (пиктография, идеография)дан фойдалана бошлаган [14: 485].

Асосий қисм. Милоддан аввалги IV – III минг йилликдан ёзувнинг маъно берувчи янги хили иероглиф (Қадимги Миср, Шумер, Элам халқларининг, Лотин Америкаси ҳиндулари ацтек ва майяларнинг, ҳозирги хитой ва япон каби халқларнинг ёзувлари) пайдо бўлди. Олд Осиё – Месопотамияда эса милоддан аввалги III минг йилликдан бошлаб, маъно ва бўғинни ифодаловчи миххатлар (Шумер, Ассирия, Бобил, Эламнинг қадимги халқларининг ёзувлари) шаклланди. Милоддан аввалги II минг йилликнинг биринчи ярмидан эса энди товушни белгилар билан ифодалашга эҳтиёж пайдо бўлди. Бу йўлда айнан сомий халқлари товушни ифодаловчи алифболи ёзув тизимига асос солишди. Улар синай-фаластин, финикий, ханаан, угарит ва оромий ёзувларини шакллантиришди. Натижада оромий ёзувининг шарқий (араб, ўртафорс, хоразмий, суғдий, бақтрий каби) ва ғарбий тармоғи (юнон, лотин, кирилл каби) қадимда қўлланилган ва ҳозирда инсоният фойдаланаётган алифболи ёзувларга асос солинди [4: 6-23].

Дастлабки, товушни ифодаловчи алифболи ёзув тизимига **оромий ёзуви** асос бўлди. Бу ёзувни қўллаган оромийлар тили Ўртаер денгизи соҳиллари ва Олд Осиё халқларининг тили бўлиб, у икки хил: ғарбий – Сурия ва шарқий – Месототамия лаҳжаларига бўлинган. Олд Осиё ҳудудларига оромий қибилаларининг тарқалиши натижасида угаритлар, митанийлар, финикийлар, хеттлар, бобилликлар, ассирияликлар уларнинг тилларини қабул қила бошлаган. Айни пайтда оромийлар қўллаган ёзувни ҳам ўзлаштира бошланган. Бу ёзув ўз хусусиятига кўра квазиалифболи ёзув бўлиб, тахминан 22-24 ҳарф (ундош ва чўзиқ унлилар)ни ифодалаган. Алифбо тизими

қатъий каноник тартибга, яъни *’, b, g, d, h, w, z, ħ, t, y, k, l, m, n, s, ‘, p, s, q, r, š, t* бўйсундирилган. Бу тартибга айрим ҳолларда қўшимча белгилар киритилиб, фойдаланадиган муайян тилнинг қоидаларига мослаштирилган (мас., Авесто ёзуви, хоразмий ёзувлари каби).

Мил. авв. VIII – VII асрлардан оромий тили ва ёзуви халқаро мақомга эришди. Бу мил. авв. VII-VI асрлардан Мидия подшолигининг, сўнгра мил. авв. VI асрдан Аҳамонийлар салтанатининг (мил. авв. 558-330) расмий ҳужжатларини юритишда оромий ёзуви ва тилидан фойдаланилди. Натижада Аҳамонийлар эгаллаган Мисрдан Туронга қадар (жумладан, Хоразм, Бактрия, Суғда ҳам) ҳудудлардаги барча сатрапликларда иш юритиш айнан шу тили ва ёзувда олиб бориладиган бўлди. Бу эса ўз навбатида мил. авв. III-II асрларга келиб, минтақамизда оромий ёзувига асосланган маҳаллий ёзувлар тизимининг шаклланиши учун замин яратди [6: 11-14; 8: 96-99; 4: 23-36].

Турон халқлари қўллаган *“Авесто” матнлари ёзуви* ва унинг ёрқин намунаси *“Авесто” китоби тарихимиз, маданиятимиз ва маънавиятимиз ҳақида беқиёс маълумотлар бериши билан аҳамиятлидир.* Унинг бизгача етиб келган қисмларидан ҳам муайян тарихий хулосалар чиқариш имконияти мавжуд.

Аслида зардуштийларнинг муқаддас *“Авесто”* (apastak (abastay) – асос) китобига мил. авв. VIII–VII асрларда (бундан 2700 йил олдин) асос солинган. Китобнинг дастлаб 12 минг қорамол терисига ёзилган варианты 22 ҳарфий белгили оромий алифбоси асосида битилган эди. Аммо бу *“Авесто”*нинг аксарият қисми Александр Македонский юришлари чоғида (мил.авв. IV асрда) йўқ қилинган. Сўнгра *“Авесто”* матнлари оғзаки ёдланиб авлоддан-авлодга етказилган. *“Авесто”* матнларини, хусусан шахсан Зардуштга (тахминан мил.авв. 618-554 йилларда яшаган) тегишли деб эътироф этилган *“Гоҳ”* (*“Гатлар”*)ни, *“диний-афсонавий-илмий-ҳуқуқий”* мазмундаги *“Ясна”* (Yasna), *“Виспрат”* ёки *“Висперед”* (Visptat), *“Видевдат”* ёки *“Вендидат”* (Vīdēvdāt), *“Яшт”* (Yašt) каби умумий 21 китоб (наск)дан сақланиб

қолган қисмларни, шунингдек, зардуштийлар кундалик эҳтиёжи учун қўлланиладиган матнлар тўплами “Хуртак Апастак” – “Кичик Авесто” (Хуртак Апастāk) кабиларни тиклашга илк бор Парфиядаги Аршакийлар сулоласи (мил. авв. 250 - мил. 227 йй.) вакили Вологез I (51-78) фармони билан парфиён ёзувида тикланган. Аммо бу матн ҳам бизгача етиб келмаган. Шундан сўнг бу иш қайтадан зардуштийликни давлат дини сифатида қабул қилган Сосонийлар салтанати даврида (224-651) амалга оширилган. Матнларнинг асл талаффузини сақлаб қолиш мақсадида оромий ёзувига асосланган ўртафорс – паҳлавий тилининг алифбоси негизида шаклан ва фонетик жиҳатдан “Авесто”нинг қадимги ёзув шаклини тиклашга ҳаракат қилинган. Натижада 48 мустақил белгили (14 та унли товуш учун, 34 та ундош товуш учун) ва 3 та лигатурли алифбо яратилиб, оғзаки сақланган қисмлари ёзиб олинган [6: 59-77; 8: 102-103]. Ҳозирда “Авесто”нинг ўзбек тилига тарих фанлари доктори М.М. Исҳоқов ҳамда адиб Аскар Маҳкам қилган таржималари мавжуд [1: 128; 2: 100; 3:732].

Хоразм воҳаси қадимги ёзув маданияти шаклланган минтақа сифатида алоҳида ўрин тутуади. Оромий ёзуви негизида шаклланган ва даврлар ўтиши билан ислоҳ қилинган *хоразмий ёзуви* қадимги хоразмликлар тилига мослаштириб борилган эди.

Қадимги хоразмийлар тили ўртаэроний ёки ўртаэроний тилларнинг Турон ҳудудида пайдо бўлган, ривожланган ва минтақа бўйлаб тарқалган тиллари учун қўлланиш тавсия этилган атама туроний тилларнинг шарқий тармоғига мансуб бўлиб [11: 3-12], асосан, Хоразм воҳасида, яъни Амударёнинг қуйи қисмида тарқалган. Бу тил милoddан аввалги IV аср охиридан то милодий VIII асрга қадар ҳукм сурган Қадимги Хоразм ҳамда Хоразмдаги Африғийлар сулоласининг (305-995) расмий тили бўлган. Бу тил намуналари Абу Райҳон Берунийнинг 1000 йилда ёзиб тугалланган “Ал-асар ал боқия ан ал қорун ал-ҳолия” (“Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар”), XII асрга оид ёзма ёдгорлик Маҳмуд Замахшарийнинг “Муқаддимат

ул-адаб” ҳамда тахминан 1260 йилда ёзилган Мухтор аз-Зоҳидийнинг “Қуниёт ул-муниа” (“Qunyat al-munya”) асарларида сақланган [12: 38-55].

Мил. авв. V-III асрларда оромий ёзуви асосида шаклланган хоразмий ёзуви, минтақамизда пайдо бўлган энг қадимги ёзувлардан ҳисобланади. Хоразмий ёзувининг даслабки варианты африғийлар даврида такомиллаштирилган, яъни курсивлаштирилган. Айни пайтда 22 оромий алифбосининг 20 таси хоразмий ёзувида фаол ишлатилган. Бу ёзув намуналари XX асрнинг 30-40 ва 50-йилларида С.П. Толстов ва академик Я.Ғуломов раҳбарлик қилган Хоразм археологик-этнографик экспедицияси томонидан Қўйқирилганқалъа, Тупроққалъа, Тўққалъа, Говурқалъа (Миздахкан), Хумбузқалъа каби археологик ёдгорликлардан топилган. Бизгача етиб келган ёзув ашёлари асосан сопол синиқлари, мис ва кумуш тангалар, остодон қолдиқлари, тери парчаси, таёқ бўлаги кабилар ҳисобланади. Хоразмий ёзуви оромий алифбосининг 22 белгисидан ташқари, хоразмийлар тилига хос бўлган қўшимча белгилар билан бойитилган. Ёзув барча оромий ёзувларига хос равишда ўнгдан чапга қараб ёзилган [6: 59-77; 4: 38-43].

Минтақада ўзининг тарқалиш кўлами ва халқаро аҳамиятга моликлиги билан *суғдий ёзув* муҳим маданий ютуқ намунаси ҳисобланади. Шу маънода дунёнинг йирик шарқшунос ва манбашунос олимлари антик ва илк ўрта асрларда минтақамизда энг кенг тарқалган ва узоқ муддат қўлланилган (мил. авв. III-II асрдан - то милодий X - XII асргача) суғдийлар тили ва ёзувини алоҳида цивилизацияон қийматини эътироф этадилар [7: 347-514].

Хоразмий тилига қардош суғдий тил ҳам ўртаэроний (туроний) тилларнинг шарқий тармоғига мансуб бўлган. Бу тил Зарафшон ва Қашқадарё воҳасида жойлашган Суғддан ташқари, Уструшона, Чоч, қисман Фарғонада, Ипак йўли бўйлаб суғдийлар томонидан бунёд этилган тарихий Еттисув ва Шарқий Туркистондаги ҳамда ҳозирги Мўғулистон ҳудудларидаги манзилгоҳларида амалда бўлган. Ўз

аҳамиятига кўра, халқаро мулоқат тили сифатида туркий қавм орасида кенг тарқалган. Биринчи Турк хоқонлигининг (552-603) ғарбий қисмида шаклланган Ғарбий Турк хоқонлиги (603-742) ва Турғаш хоқонлигида (699-766) туркий тил билан бир қаторда давлатнинг расмий тили мақомига кўтарилган. Суғдий тил ёдгорликлари юқорида келтирилган ҳудудлардан ташқари, Хоразм, Марв воҳаси, Уралолди, Олтой ва ҳатто Кашмир, Ҳинд дарёси юқори оқимидаги Шатиал, Тибетнинг Ладакх дараларин, Ғарбий Хитой, Манчжурия ҳудудларидан ҳам топилган. Ёзув намуналари тери, қоғоз, дарахт ёғочи ва пўстлоғи, мато, сопол, тош лавҳлари ва тошқояларида, танга, металл буюмлар ва қуролларда сақланган [10: 58-62].

Оромий ёзуви асосида мил. авв. II-I асрдан то XII-XIII асрларгача қўлланилган суғдий ёзуви алифбосида 23 белги бўлиб, унинг 22 таси оромий асосга қурилган. Ёзув тартиби оромий тизим (*ʾ, b, g, d, h, w, z, ḥ, ṭ, y, k, l, m, n, s, ʿ, p, ṣ, q, r, š, t*)га катъий роия қилган. Ёзувда алифбонинг 18 тасигина амалий қўлланилган. Бундан ташқари, суғдийлар Моний (216-277) таълимоти вакилларининг оромий ёзуви асосдаги 29 ҳарф белгили ёзувидан, шунингдек, 428-431 йилларда Константинополдан қувилган патриарх Несторнинг насронийлар қавми христианларининг оромий алифбосига асосланган сурёний ёзуви шаклидан ҳам фойланишган. Асарлар гарчи моний ва сурёний ёзувида бўлса-да, матнларнинг тили суғдий бўлган. Шу боис суғдий тил ва ёзув имкониятларидан унумли фойдаланган бошқа халқлар ўз ёзув маданиятларини шакллантиришда бу ёзувдан унумли фойдаланишган. Натижада Шарқда қадимги туркий руний, уйғур, мўғул ва манчжур каби алифболи ёзувлари тизими пайдо бўлган [6: 59-77; 8: 136].

Жанубий Ўзбекистон, Жанубий Тожикистон ва Шимолий Афғонистон ҳудудларидан топилган *бақтрий (бохтарий) ёзуви* намуналари ўзига хос тарихий қийматга эга бўлиб, бу ёзувда

яратилган ёдгорликларни ўрганиш ҳам долзарб масалалар сирасига киради.

Тарихан Аҳамонийлар салтанатининг шарқий сатрапликларидан бири Бактрия мил. авв. 329-327 йилларда Александр Македонский кўшинлари томонидан эгалланган. Юнон-македон давлати инқирозга учрагач, тахминан мил. авв. 256 йилда Бактрия сатрапи Диодот I (мил. авв.256-248) Юнон-Бактрия подшолигига (мил. авв.256-55) асос солган. Мил. авв. 140 йилдаги кўчманчи юэчжи қабилалари бу давлатга барҳам берган. Дастлаб Бактрия худудида ҳам худди хоразмий ва суғдий ёзувлари каби маҳаллий бактрий тилига мослаштирилган оромий ёзуви асосидаги ёзуви амалда бўлган. Мил. авв. III асрдан эса эллин маданияти таъсирида давлат ишларини юритишда юнон ёзувига асосланган янги бактрий ёзувига ўтилган. 25 алифболи мазкур ёзувни қўллашда ҳам муайян ўзгариш қилинган. Хусусан, юнонча “**г**” ҳарфи бактрийча “**š**”ни ифодлаган [17: 314-347]. Бу ёзув тизими Юнон-Бактрия подшолигидан ташқари, Кушон подшолигининг (I - IV асрлар) айниқса, Канишка даврида (78-123), шунингдек Эфталлийлар давлати (420-579) ва Тохаристон конфедерацияси (VI-VIII асрлар) даврида ҳам расмий ёзувлардан саналган. Бактрий ёзувининг оромий алифбосидаги намуналари Шимолий Афғонистоннинг Ойхонум, Жигатепа, Жанубий Ўзбекистоннинг Фаёзтепа ёдгорликларидан, юнон ёзуви асосидаги намуналари Шимолий Афғонистондаги Сурхкотал, Дилбаржин, Марказий Афғонистондаги Даштинавур, Жанубий Ўзбекистоннинг Айритом ёдгорликларидан топилган [4: 47-53, 68-72]. Бактрий ёзувли манбалар ҳозирда Н. Симьс-Вильямс томонидан инглиз ва рус тилига таржима қилиниб, илмий жамоатчиликка тақдим этилмоқда [15: 3-10].

Гарчи ўз кўлами билан катта ҳажмда бўлмаса-да, **кхароштни ёзуви** намуналарини ўрганиш, тадқиқ этиб, тарихий хулосалар чиқариш, нафақат тарихий жараёнларни, балки маданий интеграцион жараёнларни очиб беришда катта аҳамият касб этади.

Оромий ва қадимги ҳинд ёзуви брахми ёзуви асосида шаклланган кхароштхи ёзуви мил. авв. V-III ва милодий III-V асрлар оралиғида амалда бўлган. Бу ёзув бактрий, ҳинд-бактрий, бактропаллий, шимоли-ғарбий ҳинд ва қабул каби ҳам номланади. Тахминан мил. авв. 251 йилга оид бўлган дастлабки ёдгорлиги подшо Ашоки (Приядарши) (мил.авв. 272-251) битиги бўлиб, бу ёдгорлик Покистондаги Шаҳбозгарх қоятошидан топилган. Кейинги даврларга оид эпиграфик намуналари Афғонистон, Турон ва Шарқий Туркистон (ҳозирги ХХРнинг Синьцзян мухтор тумани)дан топилган. Милоднинг биринчи асрида Кушонларга тегишли Бактрияда қўлланилган ва юнон-бактрия ёзуви билан бир қаторда Кушон подшолигининг расмий ёзуви саналган [5: 249-250]. Жанубий Ўзбекистондаги Кўҳна Термизнинг Қоратепа, Фаёзтепа ва Далварзинтепа ёдгорликларидан кхароштхи ёзуви ёдгорликлари топилган. Бундан ташқари, мил. авв. III ва милодий I асрларга оид ҳинд-бактрий ва ҳинд-скиф подшоларининг тангаларида ҳам кхароштхи ёзуви намуналари учрайди. Ёзув дастлаб ўнгдан чапга қараб, сўнгра чапдан ўнгга қараб ёзилган. Бу ёзувнинг шаклланишига оромий ёзуви асос бўлган бўлса-да, Ҳиндистоннинг шимоли-ғарбидаги Ахамонийлар сатраплиги девонида қўлланилгани боис, унинг шаклланишига юқорида таъкидланганидек, брахми ёзуви ўз таъсирини кўрсатган. Қолаверса, милодий III асрдан айнан брахми ёзуви томонидан сиқиб чиқарилган [8: 103-104: 4: 72-73].

Турон тарихида ўз салоҳияти ва қудрати билан муҳим ўрин тутган Парфия давлати, унинг аҳолиси ва бу давлатда амал қилган тилга мослаштирилиб шакллантирилган *парфиёний ёзув* намуналари салмоқли ўрин тутди.

Мил. авв. IV ва милодий V асрлар оралиғида амалда бўлган парфиёний ёзув ҳам оромий ёзуви асосида шаклланган бўлган. Айнан шу даврларда бу ҳудудда паҳлавий (ўртаэроний), парфиёний ва юнон тиллари амалда бўлган. Бу ёзув вакиллари ҳозирги Жанубий Туркменистон ва Эроннинг Хуросон вилояти ҳудудида яшаган

Ахамонийлар салтанати, Юнон-македон давлати ва Аршакийларнинг Парфия подшолиги (мил. авв. 250-милодий 224 йиллар)нинг расмий ёзуви бўлган. Ёзув графикаси оромий ёзуви тизимида бўлгани каби 22 ҳарфий белгидан иборат. Худди хоразмий, суғдий ёзувларида бўлган каби ёзув амалиётида сомий тилига оид атамалар гетеграммалар орқали қўлланилган [9: 368-369].

Парфиён ёзуви намуналарининг салмоқли катта бўлиб, улар сони тахминан 3000 тани ташкил этади. Булар Эроннинг Кумисидан топилган сопол парчалари, Эроннинг ғарбидан топилган Авроман пергаменти ёдгорликлари ва энг катта қисми ҳозирги Туркменистоннинг Кўҳна Ниса харобаси – Михрдаткирт қалъаси марказидан топилган (2700 дан зиёд) намуналар шунингдек, Қўштепа ёдгорлиги ва Марв шаҳри харобаларидан топилган сопол ёзасидаги ёзувлар саналади. Ҳатто бу ёзувда “Авесто”нинг мил. авв. II-I асрларга оид айрим қисмлари, ўртаэроний – паҳлавий тилли “Аядгари Зариран” китобига асос бўлган “Зарирнамак” китоби топилган [6: 59-77; 4: 44-47].

Юқоридаги оромий ёзуви негизида шаклланган ёзув намуналаридан ташқари, суғдий ёзув таъсирида шаклланган *қадимги туркий* (руний кўринишдаги), *уйғур* ва келиб чиқиши хануз баҳли бўлиб келаётган *иссиқ ёзуви* ва *Дашти Наурдан топилган туркий ёзув* намуналари ҳам борки [10: 60-61], улар устида тадқиқлар олиб бориш, ўрганилган қисмларини эса тарихий жараёнларни ёритишга киритиб, ёзма ёдгорликларнинг манбавий аҳамиятини ошириш имконияти мавжуд.

Қадимги туркий рун ёзувининг шаклланиши бевосита Турк хоқонлиги (552-745) билан боғлиқ бўлиб, бу ёзувнинг шаклланишига суғдийлар жалб қилинганлиги С.Г. Кляшторний томонидан таъкидлагани айтилади. Алифбо тузувчилар бошқа алифбо тизимларини ўзганган ҳолда, ўз алифболарини бир қадар такомиллаштиришга эришганлар. Бироқ алифбо яратиш жараёни баҳс-мунозаларга бой бўлган. Алифбо А. Рона-Таш фикрича, тўрт

босқичда, А.М. Шчербак фикрича уч босқич давомида 39 ҳарф белги кўринишида тузилган [18: 3-4]. Унинг намуналари, асосан тош битиклар (Тўньюқуқ, Култегин, Билга хоқон, Онон каби) кўринишида сақланган. Туркий рун ёзуви ёдгорликлари Мўғулистон, Жанубий Сибир, Қозоғистон, Шарқий Туркистон ва Турон ҳудудларидан, хусусан Ўзбекистондан ҳам топилган [13: 68]. Бу ёзув С.Е. Малов, К.В. Тревер, А.Н. Бернштам, И. Кизласов, Н. Раҳмон, Б. Матбобоев каби олимлар томонидан ўрганилган.

Сугдий ёзув таъсирида шаклланган *уйғур ёзуви* туркий халқлар ҳаётида туркий рун ёзуvidан сўнг ниҳоятда муҳим ўрин тутган. То араб ёзуви жорий қилингунча, минтақадаги сугдий ёзув қатори қўлланилган. Ҳатто араб ёзуви жорий қилинганидан кейин ҳам уйғур ёзуvidан адабий асарлар, расмий ҳужжатлар, муншоотларни тайёрлашга кенг фойдаланилган. Жумладан, Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг”, Адиб Аҳмад Югнакийнинг “Ҳибут ул-ҳақойиқ”, Хоразмийнинг “Муҳаббатнома”, Юсуф Амирийнинг “Даҳнома”, Хўжандийнинг “Латофатнома” каби асарлари араб ва уйғур хатларида ёзилган. XIV-XV асрлардаги Амир Темур ва темурийлар ҳамда Олтин Ўрда ҳукмдорларининг баъзи ёрлик ва мактаблари ҳам уйғур ёзуvida битилган [16: 96].

Хулоса қилиб айтганда, ёзма ёдгорликларни ўрганишда Ўрта Осиё ҳудудида амал қилган ёзув маданияти намуналари беқиёс аҳамият касб этади. Уларни изчил ўрганиш учун эса мутахассисларни тайёрлаш ханузгача долзарб бўлиб қолмоқда. Шарқшунослар, манбашунослик, тил ва адабиёт соҳасида кадрлар тайёрлайдиган олий таълим муассасалари бу соҳага жиддий эътибор қаратсалар антик ва илк ўрта асрларга оид манбаларни янада изчил ва холис ўрганиш имкони пайдо бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Авесто. Яшт китоби. Ўзбек тилига М.Исҳоқовнинг илмий-изоҳли таржималари. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 128 бет;

2. Авеста: “Видевдот” китоби (М. Исҳоқов таржимаси). – Тошкент: ТДШИ нашриёти, 2007. – 100 бет;
3. Авесто: тарихий-адабий ёдгорлик. Форс тилидан Асқар Маҳкам таржимаси. – Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт, 2015. – 732 бет.
4. Ахунжанов Э. Письменная культура Средней Азии (древняя и раннесредневековая история письменности и книги Средней Азии). – Ташкент: Изд-во народного наследия им. А. Кадыри, 2000.
5. Зограф Г.А. Кхароштли // Лингвистический энциклопедический словарь. – Москва: Советская энциклопедия, 1990..
6. Исхаков М.М. Центральная Азия в системе мировой письменной культуры. –Ташкент: УМЭД, 2009.
7. Лившиц В.А., Хромов А.Л. Согдийский язык / Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. – М.: Наука, 1981.
8. Лоукотка Ч. Развитие письма. Перевод с чешского Н.Н.Соколова. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1950.
9. Молганова Е.К. Парфянский язык // Лингвистический энциклопедический словарь. – Москва: Советская энциклопедия, 1990.
10. Отахўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент: ART-FLEX, 2010.
11. Отахўжаев А. Турон халқларининг қадимги тиллари хусусида мулоҳазалар // O‘zbekiston milliy axborot agentligi – O‘zA ilm-fan bo‘limi (elektron jurnal) ilmiy nashr . – Toshkent, 2024-yil iyun oyi soni №6 (56).
12. Пьянков И. В. Хорезм в античной письменной традиции // Хорезм и Мухаммад ал-Хорезми в мировой истории и культуре. – Душанбе: Дониш, 1983.
13. Раҳмонов Н., Матбобоев Б. Ўзбекистоннинг кўҳна туркий-рун ёзувлари. – Тошкент: Фан, 2006. – 68 бет.

14. Ртвеладзе Э.В. Ёзув тизимлари / Ўзбек давлатчилиги тарихи. Мил. авв. II минг йиллик иккинчи ярми – мил. III аср. I жилд. – Тошкент: Akademnashr, 2021.

15. Симс-Вильямс Н. Новые бактрийские документы // Вестник древней истории, 1997. №3. – С. 3-10.

16. Содиқов Қ. Уйғур ёзуви тарихи. – Тошкент: Маънавият, 1997. – 96 бет.

17. Стеблин-Каменский И.М. Бактрийский язык. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. – Москва: Наука, 1981.

18. Умаров Э. Урхун алифбоси қандай тузилган? – Тошкент, 2013. 20 бет.

ДРЕВНЯЯ ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ ТУРАН

Аннотация: В статье рассматривается древняя письменная культура народов Турана. Проанализировано, что квазиалфавитная система письма арамейского направления проникла в этот регион в период Ахеменидов и развивалась в виде различных систем письма до раннего средневековья. Эти записи содержат информацию о сохранившихся источниках. Раскрыто цивилизационное значение письменной культуры.

Ключевые слова: Туран, древность, Ахемениды, зороастризм, авестийская письменность, хорезмийская письменность, согдийская письменность, бактрийская письменность, парфянская письменность, кхароштли, брахми, тюркский рун, уйгурская, монгольская письменность, буддизм, христианство, источники, цивилизация.

ANCIENT WRITING CULTURE OF THE PEOPLES OF TURAN

Abstract: The article examines the ancient written culture of the Turanian peoples. It is analyzed that the quasi-alphabetic writing system of

the Aramaic direction penetrated this region during the Achaemenid period and developed as various writing systems until the early Middle Ages. These records contain information about the preserved sources. The civilizational significance of written culture has been revealed.

Keywords: Turan, antiquity, Achaemenids, Zoroastrianism, Avestan script, Khorezmian script, Sogdian script, Bactrian script, Parthian script, Kharoshthi, Brahmi, Turkic run, Uyghur, Mongol script, Buddhism, Christianity, sources, civilization.